

ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИКАЗКИТЕ И ДЕТСКИТЕ КНИЖКИ В ЧУЖДООЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ¹

МИХАЕЛА ПЕТКОВА

THE EFFECTIVENESS OF STORIES AND CHILDREN'S BOOKS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

MIHAELA PETKOVA

Abstract *Children respond with curiosity to interesting stories from near and far, and the teacher's role is to support and stimulate children's motivation for this interest. This is carried out through systematic actions taking place both in the family environment and in the kindergarten.*

Keywords: *very young learners, kindergarten, English language teaching, stories, children's books*

Според Енциклопедичен речник на литературните термини [3: 97] „към детско-юношеската литература трябва да се причислят всички текстове и илюстрации, които имат емоционално и възпитателно влияние върху подрастващото поколение слушатели, наблюдатели или читатели.“ Драбъл [9] уточнява, че детската литература: приказки и стихотворения, насочени към децата, има дълга история, например приспивните песни са пети още в Римско време, а някои детски броилки и игри са почти древни, но едва в средата на 18 в. издателствата се специализират в производството на книжки, чиято първа цел е удоволствието, а не обучението или поуката.

¹Статията е разработена по проект „Компетентностният подход в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-31/16.01.2023 г.

Голяма част от приказките и книжките за малки деца могат да се използват в ранното чуждоезиково обучение. Днес има голямо разнообразие от книжки, електронни книжки и адаптирани истории, сред които можем да подберем произведения, илюстриращи необходимата ни граматика, лексика, засягащи теми, които осигуряват интегративни връзки с други предметни области и повишават мотивацията на децата. На това мнение е и Илиева [12]: „детската литература (стихотворения, песни, приказки, книжки с картинки) е богат лингвистичен ресурс за чуждоезиково обучение.“ Терзиева [5] разглежда като детска литература книжки с картинки, детска лирика, приказки, легенди, фантастични разкази, приключенски разкази, книги за животни, комикси, легенди. Според нея [5] многообразието на детската литература както българска, така и чужда ни позволява да отговорим на различното езиково ниво на децата, както и да го надградим неусетно.

Валенте и Муро [17] разглеждат детските книжки като отправна точка за създаване на педагогически материали. Миралес-Алберола [15] ги използва за развиване на културна и интеркултурна осведоменост, критична грамотност и гражданско съзнание. Кад [8] ги представя като средство за изграждане на екологично съзнание наред с уменията за четене с разбиране, като осъществява интердисциплинарни връзки с други предметни области. Алкуист [7] ги разглежда като възможност за речниково и граматическо развитие. Илиева [11] препоръчва използването на книжки за деца в ранното чуждоезиково обучение, защото представят езика в естествен контекст, целевата аудитория е на възрастта на обучаемите и езикът е представен така, че „децата да го разберат, да научат наизуст изразите, а след това да ги приложат лесно по време на игри или разговори.“ Тя [2] предлага редица езикови игри: произнасяне на изрази от приказки по различен начин, с различна скорост, „игра със зарове“ [2: 152], „игра със солничка“ [2: 154].

Камински [14] използва детската книжка като материал не само за езиково развитие, а и за интегративен, холистичен и мултисензорен (ангажират се повече сетива) подходи чрез интеграция на чуждия език и приказката с пеене, рисуване и други дейности, които се извършват „на английски,“ като така се осигурява подходяща среда за използването на езика в различен контекст, като се упражняват разнообразни езикови структури и функции.

Децата обичат приказки, познават ги, познават структурата им, но познанията им по английски са ограничени. Райт [19] посочва следните ползи от работата с приказки: мотивация, усъвършенстване на уменията за слушане, допълнителни дейности в контекста на приказката, интегративни връзки с други дисциплини.

Използването на приказки дава възможност да постигнем редица обучителни и възпитателни цели: да помогнем на децата да обогатят своите познания за живота, да допринесем за формиране на личността им и изграждането на морални ценности, да ги направим почувствителни към случващото се в природата и сред хората, да развиваме способността им за логическо мислене и критичност, да им помогнем да усетят и оценят изобразителната сила на езика, като ги стимулираме да подхождат творчески, да развиваме комуникативността им във всичките ѝ аспекти – слушане, говорене, чрез ролеви игри, драматизации, рисуване или музика. [5] Според Илиева [13: 51] детските книжки поставят здрави основи за оgramотяване и развиване на разнообразните грамотности, тъй като в тях децата „срещат различни шрифтове на корицата и по страниците и започват да ги различават (главни и малки букви, едри и дребни, красиви букви или извити букви).“ Това според нея [13: 51] “е началото на оgramотяването и на развиването на печатната грамотност. Такова разнообразие на шрифтовете и размера може да се види само в детските книжки.“

Използването на приказки допринася за постигане на разнообразие от цели при чуждоезиковото обучение.

Децата се запознават с интонационните модели на езика; научават и запаметяват нова лексика по-лесно, защото е представена в смислен и интересен контекст, запомнят и използват правилно цели изрази, често на по-високо от тяхното чуждоезиково ниво. При подбора на текстове за целите на ранното чуждоезиково обучение роля имат два основни фактора – от една страна възрастовите особености и интереси на децата, а от друга – техните езикови възможности. Децата възприемат и реагират положително на приказките, даже когато те са на езиково ниво, надвишаващо познанията им по чуждия език. Добре е да се има предвид, че използването на детски литературни текстове при чуждоезиковото обучение е интересно и дава резултат, когато с помощта на учителя, децата разберат, че не е нужно да възприемат текстовете като непроменливо и завършено цяло, а че могат да подхождат към тях творчески, като експериментират и дори променят както съдържанието, така и езиковото изражение. [4]

Когато използваме приказки, е много важно да знаем как да помогнем на децата да разберат съдържанието, така че да се насладят истински на приказката, да добият знания, да останат със самочувствието, че могат да разбират, дори когато им четат/разказват на чужд език. Съществуват редица методи за подпомагане на разбирането: да се въведе подходящ контекст, в който предварително да бъдат представени героите на приказката; да се прокара паралел между това, за което се говори в приказката, и различни аспекти от живота на децата, например взаимоотношения с приятели, отношение към животните, възнаграждение за добротата и т.н.; да се подканят децата да направят предположения за съдържанието на приказката, съдейки по илюстрациите или по някои ключови думи, които да им се покажат предварително; да се използват различни начини за онагледяване на съдържанието, например рисунки на дъската, изрязани подходящи картинки, маски, флашкарти, истински предмети и др.; да се модулира гласът и

интонацията по време на четене/разказване за пресъздаване на емоции, характери и герои. [6]

Според Елис и Брустър [10] ученето на английски чрез приказки има своите специфики. При някои истории, може да се наложи учителят да използва родния език на децата (ако всички деца в групата споделят общ език, това е съвсем естествено). Използването на родния език на децата може да бъде инструмент, който да им помогне да научат чуждия език. Ако не се използват двата езика, децата биха се лишили от много ефективна стратегия за учене. Трябва обаче внимателно да се обмисли кога и защо да се използва родният език, понеже колкото повече се използва английски, толкова повече децата се потапят в новата среда. Елис и Брустър предлагат следните случаи, в които може да се използва родният език на децата при изучаването на приказка:

- Контекстуализиране на историята – да се установи връзка с личния опит на детето.
- Предсказване какво следва в една история.
- Проследяване на основната сюжетна линия.
- Извличане на думи или изрази.
- Разясняване на лексика, граматическо правило или културна информация.
- Напомняне на децата какво се е случило досега в историята.
- Обясняване на дейността в приказката като се работи по двойки или под формата на игра. [10]

Ефективното използване на приказки предполага внимателно планиране. Да се прочете или разкаже приказка на децата, без да е направена необходимата подготовка, обикновено не води до постигане на максимален ефект и дори може да предизвика у децата объркване, загуба на интерес или чувство за изолираност поради неразбиране на съдържанието. За да избегнем това, бихме могли да подберем материала в зависимост от нужните лексика, граматика, произношение, според езиковите умения, които искаме да усъвършенстваме

(слушане, говорене); необходимо е навреме да преценим дали е нужно да адаптираме езика, за да бъде по-достъпен за децата (да се заменят някои непознати думи с близки по смисъл познати, да се използват по-прости граматически структури, да се използва в повествованието сегашно време, да се разделят дългите изречения на части, като се използва познат словоред и т.н.); да се подберат изрази за упражняване и практическа употреба, да се прецени дали да се поднесе цялата наведнъж или на части, в няколко урока. Има песнички или рими на почти всички теми, които могат да се използват за затвърждаване на материала. При планирането на ситуацията се предвиждат последващи (follow-up) дейности, които ще стимулират децата да използват научения чрез приказката език по различен начин в разнообразни ситуации. [1]

Когато разказва или чете приказка, учителят иска да постигне оптимален ефект. Задачата му се усложнява от това, че намерението му обикновено е не просто да заинтригува или забавлява децата, а и да реализира методически и педагогически цели. В тази връзка са препоръчани някои техники, които да обезпечат успешното въздействие и реакция на децата при слушането на приказка – децата трябва да са седнали, така че да могат да виждат и учителя, и книжката с илюстрации, която ще се разтваря и показва. Важен е зрителният контакт. Изразителното разказване изисква да се варира темпото на говорене, височината и силата на гласа, интонацията, според съдържанието; използването на мимики и жестове, за да се предаде съдържанието по-ясно, драматично и емоционално. Похвати на добрия разказвач са променянето, пропускането или добавянето на части към историята според нивото на децата; повторението на ключови моменти и обратната връзка (проверката дали децата са ги разбрали); повторението на онези изрази, които децата трябва да усвоят; оставяне на време децата да помислят, да коментират и да задават въпроси; включване на децата в разказването, като учителят ги кара

да предскажат какво ще се случи по-нататък в историята. Децата притежават богато въображение, но с помощта на приказките го доразвиват и се оформят като творчески и нестандартни личности. Приказките изграждат у децата умения и навици за учене (правене на предположения, последователно подреждане в хронологичен или логически ред, използване на визуални/слухови опори за разбиране на смисъла и т.н.). [18]

Примерен план – конспект
За основна форма на педагогическо взаимодействие
по английски език

Възраст: 4-6 години

Цели:

Да усвоят нови думи и изрази

Да преговорят стари знания

Да изградят самочувствие и уважение към другите

Да се запознаят с истории за приятелство и сътрудничество

Задачи:

Лексика:

нови изрази – Not I; I will

преговор на животни (hen, cat, pig, sheep, horse, duck, cow, goat, donkey, dog, chicken, rooster).

Граматика:

Минало просто време (asked the little red hen; said the little red hen; he lived)

Бъдеще време (Who will help me to...?; I will...)

Възвратни местоимения (Myself)

Множествено число на съществително име (friends)

Умения: слушане и говорене

Материали: Приказка „The little red hen,” картинки от книжката, рисунка на ферма, картинки на животните от фермата и от приказката, изработени маски, кошница

Връзка с други направления: околен свят, музика

Встъпителна част. Емоционална нагласа:

У: Good morning, kids! How are you today? Днес заедно ще научим повече за приятелството, но преди това да си припомним животните, които познаваме. Погледнете на картината и ми кажете кои животни познахте? (Учителката показва картина на животни от фермата)

Д: pig, cow, horses, sheep, cat, hen, donkey, dog, chicken, rooster

У: Да ги повторим заедно

У: Very well, kids! Много добре се справяте! Време е да се запознаем с червената кокошка. Ще ви прочета нейната история, а вие слушайте внимателно.

Първи прочит. (Снимка на книгата и главните моменти от историята, които се виждат през цялото време от децата) (Muldrow, D. (ed.). [16])

У: Which animals are in the fairy tale? За кои животни се разказва в приказката?

Д: Little red hen, sleepy cat, lazy dog, and noisy duck.

У: Да повторим всички заедно.

У: Те помогнали ли са на малката кокошка със семената? Did they help the little red hen?

Д: Не са помогнали на червената кокошка!

У: No, they didn't. They didn't help her. Да повторим!

У: Не са ѝ помогнали и какво казвали през цялото време?

У: Not I – повторете с мен!

Д: Not I

У: Накрая, след като хлябът вече е бил готов, какво ѝ казали?

У: I will, повторете с мен!

Д: I will.

У: Всички ще повторим определени фрази, които са най-често срещани в книгата.

У: So she did – така и направила.

Д: So she did.

У: Not I, said the sleepy cat (каза спящата котка).

Д: Said the sleepy cat.

У: Said the lazy dog (каза мързеливото куче).

Д: Said the lazy dog.

У: Said the noisy duck (каза шумната / кресливата патица).

Д: Said the noisy duck.

У: Деца, not I and I will променят изречението! Not I, значи „не аз“, а I will значи „аз ще“!

У: I will read the story to you once again.

У: What do you think, children, are they good friends? Какво мислите, деца, добри приятели ли са героите?

Д: No!

У: They're not good friends because they didn't help the hen.

У: Ще изиграем една игра!

Игра: „Познай ме“.

У: В кутия съм сложила различни животни от фермата. Ще мина покрай вас, а вие трябва да си изтеглите едно животно и да кажете как се казва на английски.

Игра: „Влез в роля“

У: Ще изиграете репликите на героите, като си разменят ролите. Пригответе ви маски, които да сложите. Едно дете ще бъде кокошката, която ще поиска помощ, друго ще бъде котката, трето ще бъде патето и четвърто ще бъде кучето. Когато кокошката моли за помощ, ще ѝ отказвате с думите Not I. (Учителката се включва, за да помага на децата с ролите.)

Little Red Hen said: Who will help?

Cat, dog and duck said: Not I

Little Red Hen said: Then I will do it myself!

Игра: „Помниш ли“

У: Ще ви разделя на три отбора, а аз ще съм the red hen. Единият отбор ще е отборът на мързеливото куче, другият отбор ще е на спящата котка и последният отбор ще е на шумната патица. Аз ще мина през всеки отбор и ще ви задам въпрос! Вие трябва да ми отговорите така, както са отговорили животните на малката червена кокошка, когато ѝ отказват помощ.

У: Who will help me take the wheat to the mill to be made into flour?

Отборът на кучето / the lazy dog: Not I.

Отборът на котката / sleepy cat: Not I.

Отборът на кресливата гъска / noisy duck: Not I.

Игра: „Кокошка пита“

У: Деца, г-жа Кокошка ни е оставила едно писмо с въпроси към приказката! Тя иска да ѝ отговорите. Какво ще отговорим?

1. Who does the Little Red Hen ask for help?

2. Why don't the animals help the Little Red Hen?

3. Why doesn't the Little Red Hen share the bread with the animals?

Игра: „Пресъздай ме“

У: Ще разиграем приказката. Ще мина с една кошница, в която съм сложила листчета с картинки на героите от приказката. Когато изтеглите листче и го разгърнете, ще видите кой герой ще сте.

1. Little red hen

2. Noisy duck

3. Sleepy cat

4. Lazy dog!

У: Аз ще съм разказвачът на приказката, а останалите ще са публика. След това героите ще бъдат други деца и всички ще се изредят.

У: Детето, което играе ролята на кокошката, ще посее семенцето. След това, ще мине да поиска помощ от животните! Животните трябва да отговорят както в приказката.

Заклучение:

У: I am very pleased with you! Браво, деца, справихте се страхотно със задачите, научихме, че приятелството е много важно и не трябва да отказваме помощ. Вие бяхте много внимателни и отговаряхте на всички задачи.

Приказките развиват езиковите умения слушане и говорене, както на роден, така и на чужд език. Ако учителят подходи към обучението на децата на чужд език с желание, отговорност и креативност, резултатите биха оправдали всички евентуални трудности и предизвикателства. Чрез

този интересен начин за изучаване на английски учителят ще породи у децата желание за учене и знания, и любов към английския. За децата слушането на приказки е естествена, позната и любима дейност, неотменна част от процеса на порастване и съзряване и затова, когато приказката играе голяма роля в чуждоезиковото обучение, децата заучават много по-ефективно материала.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Балабанова**, М. Методика на обучението по чужд език в детската градина, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2010, ISBN 9789546806703.
2. **Илиева** Ж. Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). – УИ "Епископ Константин Преславски, Шумен, 2015.
3. **Лилова**, Д., Вълчев, Б. (ред.). Енциклопедичен речник на литературните термини. Хейзъл – Duden, София, 2001.
4. **Софрониева**, Е. Особенности на изучаването на чужд език в детска възраст, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2020, ISBN:9789540749310.
5. **Терзиева**, М. Проблеми на родноезиковото обучение в детската градина, Либра Скорп, Бургас, 2020, ISBN 9789544715946. Раздел 3-Методи и похвати при работа с литературна приказка
6. **Чуждоезиковото** обучение днес. Юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. П. Стефанова, НБУ, София, 2013, ISBN:9789545357640.
7. **Ahlquist**, S. Embedding Language-development Tasks in Lessons Based on The Magic Finger in the Primary Classroom. CLELE Journal (Children’s Literature in English Language Education), 8: 2 (2020).
8. **Cad**, A.C., S. Liruso, P.E. Requena. Integrating Environmental Awareness in ELT Through Picturebooks. CLELE Journal (Children’s Literature in English Language Education), 10: 2 (2022).
9. **Drabble**, M, The Oxford Companion to English Literature, Oxford, 1995.
10. **Ellis**, G. and J. Brewster, Tell it again The Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers, British Council, 2014, ,21, ISBN 978-0-86355-723-1

11. **Ilieva** Zh. Picture Books in Early Childhood Foreign Language Education. PROCEEDINGS OF THE WORLD CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES. 12th December, 2019, Barcelona, Spain, Category: Social Sciences and Humanities. Diamond Scientific Publication, ISBN: 978-609-8239-98-0 pub. <https://www.dpublication.com/proceeding/shconf>
12. **Ilieva**, Zh. Acquiring Expressions through Texts for Children: Lexical Approach with Young and Very Young Learners. // Humanizing Language Teaching, Dec 2015, 17:6, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/index.htm>, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/idea.htm>
13. **Ilieva**, Zh. Books and songs for children for developing multiple literacies. // JoLIE (Journal of Linguistic and Intercultural Education), 2021, 14:1, 45-63. doi: <https://doi.org/10.29302/jolie.2021.14.1.3>, ISSN: 2065-6599. <https://www.dpublication.com/proceeding/shconf>
14. **Kaminski**, A. Creating a Multimodal and Holistic Learning Experience with Catherine Rayner's Augustus and His Smile. CLELE Journal (Children's Literature in English Language Education), 8: 2 (2020).
15. **Miralles-Alberola**, D. Storytelling Projects on Native American Children's Literature for Primary English Education: A Case Study. CLELE Journal (Children's Literature in English Language Education), 10: 2 (2022).
16. **Muldrow**, D. (ed.). The Little Red Hen, Golden Books, New York, 2001, ISBN-10 0307960306
17. **Valente**, D., S. Mourao. Picturebooks as Vehicles: Creating Materials for Pedagogical Action. CLELE Journal (Children's Literature in English Language Education), 10: 2 (2022).
18. **Whitehead**, R. Children's literature: Strategies of teaching (Modern elementary methods series), Prentice Hall, Hoboken, 1968, ISBN-10 0131325892
19. **Wright**, A. Using Stories with Young Children. <https://andrewarticlesandstories.wordpress.com/articles/using-stories-with-young-children/>